

ЖИНОЯТ ИШИНИ РАД ЭТИШ ТУШУНЧАСИ ВА АҲАМИЯТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7141534>

Фахриддинова Наргиза Шамсиддиновна

Маҳалла ва нурунийларни қўллаб-қувватлаш вазирлиги юристи

Аннотатсия: Ушбу илмий иш жиноят ишини рад этиш тушунчаси ва унинг аҳамиятини ўз ичига олган ва бир неча олимларнинг бу ҳақдаги фикрларига тўхталиб ўтилган.

Катит сўзлар: ҳуқуқий демократик, жиноят иши, Хабеас корпус институти, М.Х.Рустамбоев, Б.Б.Муродов...

Аннотатсия: В данной научной работе рассматривается понятие отказа в возбуждении уголовного дела и его значение, а также обсуждаются мнения ряда ученых по этому поводу.

Ключевые слова: правовая демократия, уголовное дело, институт Habeas Corpus, М. Х. Рустамбоев, Б. Б. Муродов...

Abstract: This scholarly work includes the concept of denial of criminal case and its importance and the opinions of several scholars in this regard are discussed.

Key words: legal democracy, criminal case, Habeas Corpus institute, M.Kh. Rustamboev, B.B. Murodov...

Кириш

Мустақиллигимизнинг дастлабки йиллариданоқ мамлакатимиз ҳаётининг барча соҳаларида ислоҳотлар амалга оширилиб бундай соҳаларнинг барчасида ижобий ўзгаришлар бўлмоқда. Бугунги кунда мамлакатимиз олдида турган энг асосий вазифалардан бири ҳуқуқий демократик давлат пойдеворини мустаҳкамлаш, кучли фуқаролик жамияти асосларини яратишдир. Жамиятимизда қонун устиворлигига эришмасдан, адолат тамойилларини мустаҳкамлашдан инсон қадр-қиммати, инсонпарварлик тамойилларини ҳаётга кенг татбиқ этмасдан туриб олдимизга қўйган мақсадларга эриша олмаймиз.

Бугунги кунга келиб бутун дунё бўйича, шу жумладан Ўзбекистон ҳам жамият тараққиёти ва инсон ҳаёти учун хавфли бўлган таҳдидлардан бири жиноятчилик ва унинг турларини ортиб бораётганлигидир. Мамлакатимизда жиноятларни олдини олишда, адашганларни тўғри ҳаёт йўлига қайтаришда, жамиятни

инсонпарварлаштиришда жиноят ишини қўзғатишни рад этиш институтининг ўрни ва аҳамияти жуда каттадир.

Асосий қисм

XXI асрнинг бошларига келиб жиноят ишини қўзғатишни рад этиш институтини шакллантириш тарихий заруриятга айланган эди. Бу борадаги ўзгаришларнинг аҳамияти тўғрисида гапириб Президентимиз Ш.М.Мирзиёев қуйидаги фикрларни такидлаб ўтадилар “Табиийки, бу амалиётнинг жорий этилиши натижасида айби тасдиқланмаган судланувчиларга нисбатан оқлов ҳукмлари чиқариш ҳолатлари учун ҳам йўл очилади”¹ Жиноятлар ортиб бораётган бугунги кунда уларнинг тез ва тўлиқ очиш, ҳақиқатни қарор топтириш, жиноятни содир этган шахсни аниқлаш, айбсиз инсонларни ноҳақ жавобгарликка тортмаслигида жиноят ишини қўзғатишни рад этиш институти муҳим рол ўйнайди.

Сўнгги йилларда жиноят ва жиноят процессуал муносабатларда ярашув институтини жорий этиш, қонун устиворлигига эришиб боришни такомиллаштириш, жиноят содир этган шахсларни жиноий жавобгарликка тортмай туриб, ахлоқан тузатиш, жабрланувчиларга етказилган моддий зарарни терговга қадар ва дастлабки тергов босқичларида қоплаш, “Хабеас корпус” институти қўлланишини янада кенгайтириш, шахсларнинг бузилган ҳуқуқларни тиклашнинг барча чораларини кўриш, одил судловни амалга ошириш сифатини ошириш, жиноят ишларини кўриб чиқиш тартибини такомиллаштириш борасида амалга оширилаётган янгиликлар натижасида суд-тергов идоралари фаолиятида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимоясини таъминлаш кафолатларини мустаҳкамланиб боришига хизмат қилади.

Жиноят ишини қўзғатишни рад этиш суриштириш ва дастлабки терговни тамомлашнинг бир тури бўлиб, бу жараёнда жиноят иши юзасидан аниқланган барча далиллар чуқур таҳлил этилади, аниқликлар киритилади, жиноят ишини юритиш ваколатига эга бўлган масъул шахсда жиноят ишини қўзғатишни рад этиш учун асослар бор ёки йўқ эканлиги тўғрисида асосланган хулоса чиқариш учун имконият яратилади.

“Жиноят ишини қўзғатишни рад этиш” тушунчаси бугунги кунга қадар чуқур ўрганилмаганлиги сабабли юридик адабиётларда бу борарада турли фикрлар мавжуд. Олимлар томонидан билдирилган фикрларга қисман қўшилиш мумкин, чунки айрим ҳолатларда ҳақиқатан ҳам жиноят-процессуал муносабатлар мавжуд бўлишини инкор қиладиган ҳуқуқий асосларнинг мавжудлиги жиноят ишини қўзғатишни рад этишга

олиб келади. Фикримизча жиноят ишини қўзғатишни рад этиш масаласи иш бўйича мўлжалланган ва аниқланган барча далилларга баҳо бериш орқали бевосита иш олиб бораётган мансабдор шахс томонидан ҳал этилиши лозим.

Жиноят-процессуал кодексининг нормалари таҳлили шуни кўрсатадики, жиноят ишини қўзғатишни рад этиш институти Жиноят кодексида жиноий жавобгарликдан озод қилиш асослари билан узвий боғлиқдир. Шу боисдан ҳам жиноят ишини қўзғатишни рад этиш тушунчаси ва унинг мазмун-моҳиятигап ойдинлик киритиш учун ҳуқуқшунослик адабиётларидаги жиноят ишини тугатиш, жиноий жавобгарликдан озод қилиш институтларига доир олимлар томонидан билдирилган таърифларни таҳлил этилиши лозим.

М.Х.Рустамбоевнинг эътироф этишича жиноий жавобгарликдан озод қилиш жиноятчиликка қарши курашни амалга оширувчи органлар тимсолида давлат жиноят содир этган шахсни Жиноят кодексида барча ҳолатлар юзасидан ўзининг илгариги ижтимоий хавфлилик даражасини йўқотганлиги оқибатида шахсни маҳкум қилишдан воз кечишдир.

Олимнинг фикрига қисман қўшилиш мумкин, чунки Жиноят кодекси 64-моддасининг биринчи қисмида назарда тутилган ҳолатлар бўйича шахсни жавобгарликдан озод қилишда унинг ижтимоий хавфлилик даражасини йўқотган ёки йўқотмаганлигини аниқлашнинг имкони бўлмайди.

Жиноят ишини тугатиш институти вакиллариининг фикрига кўра уларнинг йўналишлари бўйича кўплаб далиллар тўпланган, уларнинг фикрича жиноят ишини тугатиш ҳамда жиноий жавобгарликдан озод қилиш асосларига доир илмий таърифларнинг кўплиги ва хилма-хиллиги мазкур институтнинг кенг қамровлигидан дарак беради.

Б.Б.Муродовнинг фикрича ишни тугатишда жиноят ишини юритаётган мансабдор шахсда мавжуд ҳолатни ёритадиган етарли ва ишончли далиллар тўпланган бўлиши шарт. Тегишли ваколатларга эга бўлган мансабдор шахс иш бўйича тўпланган далилларни таҳлил қилиш орқали ушбу асосни қўллаш учун барча ҳолатлар ўз исботини топганида ишонч ҳосил қилиб, жиноят ишини тугатиш тўғрисидаги хулосага келади.

Демократик ҳуқуқий давлат пойдеворини мустаҳкамлаш жараёнида жиноий жавобгарликдан озод қилиш, жиноят ишини тугатиш, жиноят ишини қўзғатилишини рад этиш институтлари ўртасидаги алоқаларни, илмий яқинликларни мустаҳкамлаш зарур.

Президентимиз Ш.М. Мирзиёев таъкидлаб ўтганларидек “Бундан кўзланган мақсад фуқароларнинг ортиқча овора бўлишига чек қўйиш лўнда қилиб айтганда, судда оқни- оққа, қорани- қарага ажратишдан иборатдир”¹

Хулоса

Бугунги кун ҳаётимизда бўлаётган ўзгаришлар, бош қомусимиз бўлган Конституциямизда ўз ифодасини топган асосий мақсадимиз жамиятимизнинг ҳар бир аъзосининг манфаатларини ҳар томонлама таъминлаб боришни асосий вазифалардан бири қилиб қўймоқда. Мана шундай масъулиятли бўлган вазифаларни бажаришда жиноят ишини қўзғатишни рад этиш институти фаолиятини кучайиб бориши катта назарий ва амалий аҳамиятга эгадир. Жамиятда адолатни қарор топтиришда, далиллар мақбуллиги тамойилини амалда таъминлашда, қонун устиворлигига эришишда, адолатни фақат ва фақат қонунга асосланган ҳолда рўёбга чиқаришда жиноят ишини қўзғатишни рад этиш институти мустаҳкамланиб бораётган ҳуқуқий механизмларнинг муҳим бўғинларидан бири ҳисобланади.

Фойдаланилган адабийот:

1.Ш.Мирзиёев. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб,янги босқичга кўтарамиз.Т.Ўзбекистон 2018 йил 209-бет.